

RELEASE

Д4.1 RELEASE Наръчник- добри практики & приложими алтернативи

Водещ партньор: Познански университет „Адам Мицкевич“

Ниво на
разпространение: Публично

Дата: 16/08/2024

Договор за
изпълнение: 101090815

Финансирано от Европейския съюз

Информация за проекта

Номер на договор за изпълнение	101090815
Съкращение	RELEASE
Наименование	Намаляване на прекомерното използване на досъдебното задържане чрез хармонизиране на практиките и предлагане на алтернативи
Ключови думи	наказателни дела, задържане, досъдебно производство, обвиняем
Начална дата	01/10/2022
Срок за изпълнение	24 месеца
Координатор	Фондация „Право и Интернет“

Информация за документа

Работен пакет	РП4: Наръчник и Кратка политическа справка
Резултат	Д4.1 RELEASE Наръчник- добри практики & приложими алтернативи
Дата	14/08/2024
Вид	Доклад
Ниво на разпространение	Публично
Основен бенефициент	Познански университет „Адам Мицкевич“
Главен автор(и)	Мартина Кусак, Каролина Кийнич-Крук, Кинга Кренжел
Редактор(и)	Мария Лачова (ФПИ), Деница Кожухарова (ФПИ)

Контрол на версиите на документа

Версия	Дата	Автор	Коментар
0.1	14/06/2024	Мартина Кусак, Каролина Кийнич-Крук, Кинга Кренжел (ПУАМ)	Създаване на съдържание на документа
1.1	10/07/2024	Мартина Кусак, Каролина Кийнич-Крук, Кинга Кренжел (ПУАМ)	Първа версия на доклада
1.2	16/08/2024	Кинга Кренжел (ПУАМ)	Втора версия на доклада
1.3	01/09/2024	Мария Лачова, Деница Кожухарова (ФПИ)	Преглед на доклада
1.4	06/09/2024	Мартина Кусак, Каролина Кийнич-Крук, Кинга Кренжел, (ПУАМ)	Финална версия на доклада

Пояснение относно отговорността

Създаването на този наръчник е финансирано от Европейския съюз. Съдържанието на този документ е отговорност единствено на автора(ите) и не отразява непременно мнението на Европейския съюз или на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито Европейската комисия, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Проектът е съфинансиран от Министерството на образованието и науката на Полша в рамките на програмата „Международни съфинансирани проекти“.

Авторско право

Този наръчник съдържа оригинална непубликувана работа, освен където изрично е указано друго. Признание на предварително публикувани материали и на работата на други лица е направено чрез подходящо цитиране, кавички или и двете. Разрешено е възпроизвеждане, при условие че източникът е посочен.

Използвани съкращения

ЕКПЧ	Европейска конвенция за правата на човека
ЕСПЧ	Европейски съд по правата на човека
ЕЗН	Европейска заповед за надзор
ЕС	Европейски съюз
РРС	Рамково решение на Съвета

Съдържание

1	Въведение.....	10
1.1	Стандарти на ЕСПЧ относно алтернативи на задържането под стража в досъдебното производство	11
1.2	Препоръка на Комисията (ЕС) 2023/681 от 8 декември 2022 г. относно процесуалните права на заподозрени и обвиняеми лица, подложени на задържане под стража, и относно материалните условия на задържане	16
2	Добри практики.....	18
2.1	Адвокати	18
2.1.1	Ранно съдействие на обвиняемия	18
2.1.2	Проактивна роля при предлагане на алтернативи на „задържане под стража“	20
2.1.3	Подготовка за съдебното заседание, на което ще бъде разгледано искането за задържане под стража.....	21
2.1.4	Обжалване на мотивите по решението за налагане на мерки за неотклонение/ процесуална принуда.....	21
2.1.5	Повишаване на осведомеността относно инструменти за прогнозиране.....	22
2.2	Прокурори	23
2.2.1	Индивидуална оценка на положението на обвиняемия.....	23
2.2.2	Надлежно обосновано и мотивирано решение.....	23
2.2.3	Обмисляне на комбинация от алтернативни мерки	24
2.2.4	Сътрудничество с пробационни служители и рехабилитационни програми	25
2.2.5	Достъп до материалите по делото и разкриване на релевантни доказателства.....	25
2.2.6	Осъзнато използване на инструменти за прогнозиране в рамките на полицейско разследване.....	26
2.3	Съдии.....	27
2.3.1	Индивидуална оценка на положението на обвиняемия.....	27
2.3.2	Изчерпателното разглеждане на материалите по делото и искането за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“	28

2.3.3	Надлежно мотивирано и обосновано решение.....	29
2.3.4	Обмисляне на комбинация от мерки или прилагане на по-кратък срок на задържането под стража.....	31
2.3.5	Позоваване на решенията на ЕСПЧ в националната съдебна практика	32
2.3.6	Осъзнато използване на инструменти за прогнозиране в рамките на полицейско разследване.....	33
3	Европейска заповед за надзор.....	35
4.1	Нормативни актове на ЕС и други инструменти	38
4.2	Нормативни актове на Съвета на Европа	39
4.3	Национално законодателство	39
4.4	Други източници.....	39
4.4.1	Практика на Европейския съд по правата на човека.....	39
4.4.2	Национална съдебна практика.....	41

Общ преглед

Този наръчник е съставен въз основа на събраните данни в рамките на проекта RELEASE, особено предвид опита на практикуващи юристи, споделен по време на събитията, организирани от проекта. Разнообразието на участниците (съдии, прокурори и адвокати), направи възможно събирането и обобщаването на мултидисциплинарен подход за установяване на добри практики и празноти в законодателството. Следователно, наръчникът се основава на различни гледни точки, което следва да помогне за по-добро разбиране на това как могат да се прилагат алтернативни мерки на задържането под стража в досъдебното производство на национално ниво и да улесни взаимното разбирателство и сътрудничество между различните професионалисти – с общата цел „задържане под стража“ да се прилага единствено като крайна мярка за неотклонение.

Проектът RELEASE разкри трудности в прилагането на стандартите на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), свързани с алтернативни мерки в досъдебното производство. Следователно, първата част от наръчника обобщава ключовите моменти, произтичащи от съответната съдебна практика. Освен това, представена е и Препоръката на Европейската комисията 2023/681, която да помогне при ориентирането в стандартите на ЕС.

Втората част от наръчника посочва добри практики, идентифицирани чрез дейности, включващи представители на основните юридически професии. Ключовите моменти за всяка професия са следните:

1) Адвокати:

- ✓ първите процесуално-следствени действия във връзка с обвиненото лице често са решаващи при определяне на мярка за неотклонение/ процесуална принуда. Адвокатите следва да помагат при събиране на информация, която може да доведе до прилагане на алтернативни мерки на задържането под стража;
- ✓ адвокатите могат да помогнат при вземане на решение за налагане на алтернативни мерки чрез разясняване на конкретните обстоятелства на обвиненото лице;
- ✓ оспорването на мотивите към решението за прилагане на мерки за неотклонение/ процесуална принуда може да насърчи следването на

стандартите на ЕСПЧ и да развие съдебната практиката за добре мотивирани и обосновани решения при налагане на подобни мерки.

2) Прокурори:

- ✓ индивидуална оценка на обвиненото лице, отразена в добре мотивирано и обосновано решение относно искането за налага на конкретна мярка за неотклонение/ процесуална принуда, е необходима във всеки случай;
- ✓ сътрудничеството с пробационни служители и използването на реабилитационни програми може да се окаже ефективно при специфични обстоятелства (пр., ако обвиненото лице страда от зависимост или психически проблеми); а в случаи на международни дела в ЕС, Европейската заповед за надзор може да бъде използвана като алтернатива на задържането под стража за осигуряване на трансграничен надзор на неограничителни мерки за процесуална принуда.

3) Съдии:

- ✓ индивидуална оценка на положението на обвиненото лице при налагане на мярка за неотклонение/ процесуална принуда е от съществено значение;
- ✓ справедливо и подробно мотивиране на съдебното решение, съобразено с индивидуалните обстоятелства на конкретния обвиняем, е необходимо във всеки случай;
- ✓ съдиите следва винаги да разглеждат възможността за прилагане на комбинация от мерки или по-кратък срок на задържане под стража. Препоръчително е цитирането на съдебната практика на ЕСПЧ в националната съдебна практика.

Последната част от наръчника прави преглед на Европейската заповед за надзор. Този инструмент на ЕС за сътрудничество по наказателни дела позволява надзор на неограничителни мерки за процесуална принуда, извършван от държавата-членка, в която заподозреният/ обвиняемият пребивава, докато чака започването на съдебен процес.

1 Въведение

Наръчникът включва добри практики, идентифицирани в рамките на проекта RELEASE. Той се фокусира върху обследване на алтернативите на досъдебното задържане в България, Хърватия, Гърция, Словакия и Полша. Основната цел на проекта е да се подобри сътрудничеството между практикуващите юристи, работещи по случаи, свързани със задържане под стража в досъдебната фаза на наказателния процес и неговите алтернативи.

В тази връзка проектът започва с дейности по събиране на данни, включително съдебна практика в партньорските държави и съдебната практика на ЕСПЧ. Следващата стъпка е обмен на добри практики и дейности за взаимно обучение. Това се осъществи чрез събития, проведени във всяка партньорска държава, както и чрез две международни събития, организирани в Братислава и Познан.

Проектът RELEASE е в синхрон с усилията на ЕС за насърчаване на алтернативите на задържането в рамките на досъдебното производство, които са в дневния ред на ЕС от 2004 г., когато Хагската програма признава, че задържането под стража и неговите алтернативи са важна част от правосъдната политика на ЕС. В Заключенията на Съвета от 2019 г. относно алтернативите на задържането под стража, държавите-членки се съгласяват, че задържането следва да се използва само като крайна мярка и че, когато е подходящо, следва да се налагат неограничителни санкции и мерки вместо задържане, особено с оглед на социалната реабилитация и реинтеграция на нарушителите.¹ Същият документ потвърждава, че в много държави-членки досъдебното задържане не се използва като крайна мярка и алтернативите му се прилагат в много ограничена степен. Освен това, решенията относно досъдебното задържане често не са достатъчно мотивирани и не подлежат на периодичен преглед, което води до продължителни периоди на задържане под стража. Тези практики се коментират в съдебните решения на ЕСПЧ по членове 5(3) и 5(4) от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), свързани с държавите-членки на ЕС. Разликите между националните системи и използването на мерки за задържане и алтернативи също създават проблеми в сътрудничеството по наказателни дела в ЕС, особено в контекста на Европейската заповед за надзор (виж раздел 3)².

¹ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14075-2019-INIT/en/pdf>, стр.6

² Пак там стр. 3

Този наръчник е съставен въз основа на събраните данни в рамките на проекта RELEASE, особено предвид опита на практикуващи юристи, споделен по време на събитията, организирани от проекта. Разнообразието на участниците (съдии, прокурори и адвокати), направи възможно събирането и обобщаването на мултидисциплинарен подход за установяване на добри практики и празноти в законодателството. Следователно, наръчникът се основава на различни гледни точки, което следва да помогне за по-добро разбиране на това как могат да се прилагат алтернативни мерки на задържането под стража в досъдебното производство на национално ниво и да улесни взаимното разбирателство и сътрудничество между различните професионалисти – с общата цел „задържане под стража“ да се прилага единствено като крайна мярка за неотклонение.

1.1 Стандарти на ЕСПЧ относно алтернативи на задържането под стража в досъдебното производство

В този раздел е направен преглед на основните моменти от съдебната практика на Европейския съд по правата на човека във връзка с алтернативите на задържането под стража в досъдебното производство.

Задължение за разглеждане на алтернативи на досъдебното задържане	
Идалов срещу Русия, § 140 Сулаоя срещу Естония, § 64	При вземане на решение дали дадено лице да бъде освободено или задържано, властите имат задължение съгласно член 5(3) от ЕКПЧ да разгледат алтернативни мерки за осигуряване на неговото или нейното явяване пред съд.
Вренчев срещу Сърбия, § 76	Винаги, когато опасността от укриване може да бъде избегната чрез гаранция или други обезпечения, обвиняемият следва да бъде освободен, като за националните власти съществува задължение да разгледат такива алтернативи.
Яблонски срещу Полша, § 84	Следва да се обмисли възможността за налагане на други „превантивни мерки“ – като гаранция или полицейски надзор – за осигуряване на надлежното провеждане на наказателното производство.
Гаранция	

<p>Мушук срещу Молдова, § 42</p>	<p>Гаранция може да се изисква при условие, че са налице основания, обосноваващи задържане под стража</p>
<p>Тошев срещу България, § 68</p>	<p>Размерът на гаранцията трябва да бъде съобразен с положението на обвиняемия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имущество, - отношения с лицата, които могат да предоставят гаранция, - гражданство, - възраст, и - професия, <p>така щото перспективата от загуба на обезпечението в случай на неявяване на съдебния процес да действа като достатъчно възпиращ фактор, за да разсее всяко намерение на лицето да се укрие.</p>
<p>Иванчук срещу Полша, § 66</p>	<p>Тъй като е застрашено основното право на свобода, гарантирано от член 5 от ЕКПЧ, властите следва да полагат толкова грижи при определянето на подходяща гаранция, колкото и при вземането на решение дали продължаването на задържането под стража на обвиняемия е наложително.</p>
<p>Георгиева срещу България, §§ 15 и 30-31, Мангурас срещу Испания, § 37</p>	<p>Определеният размер на гаранцията следва да бъде надлежно обоснован в решението за определяне на гаранцията.</p>
<p>Домашен арест</p>	
<p>Бузаджи срещу Република Молдова, § 104</p>	<p>Счита се, че домашният арест, поради своята степен и интензивност, представлява лишаване от свобода по смисъла на член 5 от ЕКПЧ.</p> <p>Този вид лишаване от свобода изисква наличието на релевантни и съществени причини, точно както при задържането под стража в рамките на досъдебното производство.</p>

**Навални срещу
Русия, § 60**

Домашният арест е наложен най-вече на основание, че жалбоподателят е нарушил по-леката наложена му превантивна мярка - задължението да не напуска Москва по време на разследването, което вероятно показва риск от укриване.

При налагането на домашния арест националният съд не е посочил никакви конкретни факти, които да не са били установени преди това, и не е доказал възникването на такива рискове, които да обосноват налагането на домашен арест.

Ограничение на правото на придвижване (чл. 2 от Протокол № 4 на ЕСПЧ)

**Гочев срещу
България, § 44**

Всяка мярка, ограничаваща правото на придвижване, следва да е в съответствие със закона, да преследва една от законните цели, посочени в ЕКПЧ, и да е необходима в едно демократично общество за постигането на тази цел.

Такава мярка следва да постига справедлив баланс между обществения интерес и правата на лицето.

**Поповичу срещу
Румъния, §§
91,95**

Ограничението на правото на придвижване може да бъде оправдано в даден случай, само ако има ясни признаци за действителен обществен интерес, който надделява над правото на лицето на свободно придвижване.

Задължително е да се прави периодично преразглеждане за запазване на наложените ограниченията върху свободата на движение на дадено лице, когато те са отнасят за дълъг период от време.

**Мяджик срещу
Полша, § 35**

Продължителността на ограничението само по себе си не може да се приеме за единствената основа за определяне дали е постигнат справедлив баланс между общия интерес от правилното провеждане на наказателното производство и личния интерес на жалбоподателя да се ползва от свободата на движение.

**Поповичу срещу
Румъния, § 91**

Този въпрос следва да се преценява в зависимост от всички обстоятелства по делото.

Ограничението може да бъде оправдано в даден случай, само ако има ясни признаци за действителен обществен интерес, който надделява над правото на лицето на свободно придвижване.

**Поповичу срещу
Румъния**

Пример за това как ЕСПЧ не установява нарушение на свободата на движение. Спецификата на делото е следната:

- забраната за напускане на страната е наложена за период от три месеца и осем дни;
- жалбоподателят е имал възможност да оспори прилагането на мярката за процесуална принуда пред съда и се е позовал на това, че мярката му е попречила да упражнява стопанската си дейност, която е свързана с пътувания в чужбина;
- налице е обосновано подозрение, че жалбоподателят е извършил престъплението, в което е обвинен, и че отмяната на ограничението би попречила на доброто правораздаване;
- сложното естество на производството срещу жалбоподателя, което включва голям обем доказателства, може да оправдае за ограничен период от време забраната за напускане на страната от страна на жалбоподателя, за да може при необходимост да се осигури непосредственото му присъствие;
- на всеки тридесет дни се извършва повторна оценка; и
- националните съдилища са отменили наложената на жалбоподателя мярка, когато са преценили, че тя вече не е необходима за доброто правораздаване, въпреки че наказателното производство срещу него все още е било висящо.

**Антоненков и
други срещу
Украйна**

Пример за това как ЕСПЧ не установява нарушение на свободата на движение. Спецификата на делото е следната:

- на жалбоподателите е наложено задължение да не напускат района на пребиваване за период от около пет години и три месеца;
- превантивните мерки не са били прилагани автоматично за цялата продължителност на наказателното производство; и
- всеки път, когато жалбоподателите са искали да напуснат местоживеенето си, са получавали разрешение.

**А.Е. срещу
Полша**

Пример за това как ЕСПЧ установява, че е налице нарушение на свободата на движение. В този случай е наложена забрана за пътуване за срок от осем години и:

- повторна оценка е извършена само веднъж, по искане на жалбоподателя, което показва, че забраната за пътуване в действителност е била автоматична, всеобхватна мярка с неопределена продължителност; и
- Съдът счита, че това противоречи на задължението на властите по чл. 2 от Протокол № 4 да положат дължимата грижа, за да гарантират, че всяка намеса в правото на жалбоподателя да напусне Полша остава оправдана и пропорционална през целия период на нейното действие.

**Прешер срещу
България**

Пример за това как ЕСПЧ установява, че е налице нарушение на свободата на движение. В този случай забраната за напускане на страната е продължила около пет години и три месеца. Съдът отново подчертава, че:

- дори и да е оправдана в началото, мярка, ограничаваща свободата на движение на дадено лице, може да стане непропорционална, ако бъде продължена за дълъг период от време; и
- властите не са преценили дали присъствието на жалбоподателя е продължило да бъде необходимо след толкова много години на разследване.

Полицейски надзор**Змаржлак срещу
Полша §§ 44-52**

Жалбоподателят е бил под полицейски надзор в продължение на 12 години. ЕСПЧ заявява, че:

- рискът, че обвиняемото лице може да попречи на правилното протичане на производството, намалява с течение на времето;
- всяка мярка, която води до ограничаване на свободата на упражняване на правата, свързани със сферата на личния живот на лицето, трябва да се тълкува стеснително и да се прилага консервативно; и
- властите са длъжни да гарантират, че мерките, ограничаващи правата и свободите на дадено лице, не застрашават поддържането на справедлив баланс между интересите на това лице и общия интерес, в случая зачитането на интересите на правосъдието.

Съдът установява нарушение на член 8 от ЕКПЧ (право на неприкосновеност на личния живот).

Отнемане на гаранция**Лавречков
срещу Чехия, §§
43-57**

Въпреки че отнемането на гаранцията представлява намеса на държавата в правото на собственост на жалбоподателя, то преследва законовата цел да осигури правилното провеждане на наказателното производство, а в по-общ план - да се бори с престъпността и да я предотвратява, което несъмнено попада в обхвата на общия интерес, предвиден в член 1 от Протокол №1.

Преминавайки към проверката за пропорционалност, Съдът отбелязва, че гаранцията от приблизително 400 000 евро е значителна парична сума, но заявява, че подходящият момент за обсъждане на пропорционалността на размера на гаранцията е, когато тя е определена, а не когато е отнета в полза на държавата.

1.2 Препоръка на Комисията (ЕС) 2023/681 от 8 декември 2022 г. относно процесуалните права на заподозрени и обвиняеми лица, подложени на задържане под стража, и относно материалните условия на задържане

Препоръката³ съдържа насоки за начина, по който държавите членки следва да предприемат ефективни, подходящи и пропорционални мерки за укрепване на правата на всички заподозрени и обвиняеми в наказателното производство, които са лишени от свобода, включително засилване на правилото, че лишаването от свобода може да се използва само като крайна мярка.⁴

По-долу са представени откъси от препоръките.

Препоръка на Комисията 2023/681	
Определения (5)	„Алтернативни мерки“ следва да се разбират като по-малко ограничителни мерки, които са алтернатива на задържането под стража.
Общи принципи (10)	Държавите членки следва да използват задържането под стража само като крайна мярка. Следва да се предпочитат алтернативни мерки пред задържане под стража, по-специално когато престъплението е наказуемо само с кратко наказание лишаване от свобода или когато извършителят е непълнолетен.
Минимални стандарти за процесуалните права на заподозрените и обвиняемите, които са задържани в досъдебното производство (14)	Държавите членки следва да налагат задържане под стража, само когато това е абсолютно необходимо и като крайна мярка, като надлежно отчитат конкретните обстоятелства по всеки отделен случай. За тази цел държавите членки следва да прилагат алтернативни мерки, когато това е възможно.

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32023H0681>.

⁴ Общи принципи (10)

Минимални стандарти за процесуалните права на заподозрените и обвиняемите, които са задържани в досъдебното производство (15)	Държавите-членки следва да приемат презумпция в полза на освобождаване. Държавите-членки следва да изискват от компетентните национални органи да поемат тежестта на доказване на необходимостта от налагане на задържане под стража.
Минимални стандарти за процесуалните права на заподозрените и обвиняемите, които са задържани в досъдебното производство (16)	За да се избегне нецелесъобразното използване на задържането под стража в хода на досъдебното производство, държавите-членки следва да предоставят възможно най-широк набор от алтернативни мерки, като например алтернативните мерки, посочени в Рамково решение 2009/829 на Съвета относно прилагането на принципа на взаимно признаване към решенията за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на досъдебното задържане.
Минимални стандарти за процесуалните права на заподозрените и обвиняемите, които са задържани в досъдебното производство (22)	Държавите-членки следва да гарантират, че всяко решение на съдебен орган за налагане на задържане под стража, за удължаване на такова задържане или за налагане на алтернативни мерки е надлежно мотивирано и обосновано и се позовава на конкретните обстоятелства, свързани със заподозряното лице или обвиняемия, които обосновават задържането му. На засегнатото лице следва да бъде предоставено копие от решението, което следва да включва и причините, поради които алтернативите на задържането под стража не се считат за подходящи.

2 Добри практики

2.1 Адвокати

Основни положения

- Първите процесуално-следствени действия във връзка с обвиненото лице често са решаващи при определяне на мярка за неотклонение/ процесуална принуда. Адвокатите следва да помагат при събиране на информация, която може да доведе до прилагане на алтернативни мерки на задържането под стража.
- Адвокатите могат да помогнат при вземане на решение за налагане на алтернативни мерки чрез разясняване на конкретните обстоятелства на обвиненото лице.
- Оспорването на мотивите към решението за прилагане на мерки за неотклонение/ процесуална принуда може да насърчи следването на стандартите на еспч и да развие съдебната практиката за добре мотивирани и обосновани решения при налагане на подобни мерки.

2.1.1 Ранно съдействие на обвиняемия

Първите действия на адвоката на защитата зависят от обстоятелствата на обвиненото лице, срещу което ще бъдат наложени мерки за неотклонение – т.е. дали обвиняемият е задържан или не.

Ако обвиняемият е задържан, е от съществено значение адвокатът да действа незабавно. Колкото по-скоро бъде информиран за задържането, толкова по-скоро може да предприеме необходимите действия.

Като първа стъпка е добра практика да се направи опит за разговор със обвиняемия възможно най-скоро⁵. Ако заподозреният вече е клиент на адвоката, най-

⁵ Някои адвокати имат система за дежурства в адвокатските си кантори, така че винаги има някой, който може да поеме ролята на защитник. Други адвокати просто предоставят телефонен номер, на който са винаги на разположение.

вероятно членове на семейството му ще уведомят адвоката за ареста. В такива случаи адвокатът често е запознат с положението на задържания, което улеснява предприемането на действия за искане за налагане на алтернативни мерки. Ако първият контакт със обвиняемия е след ареста, също е важно да се разговаря с неговите роднини и близки, тъй като те ще бъдат тези, които ще могат да посочат, дори преди адвокатът да говори със обвиняемия, дали лицето има здравословни проблеми, как се е държало по време на ареста или какво имущество може да бъде предложено като гаранция по време на производството.

В случай на полицейски арест, задържането под стража е най-вероятната мярка за неотклонение, която може да бъде наложена. Ако обвиняемият е призован да се яви доброволно поради своята дейност, има голяма вероятност задържането под стража изобщо да не се обсъжда.

По време на разпита на обвиняемия (независимо дали при задържането му или при доброволно явяване) участието на адвоката е изключително важно. В началото на разпита се събират лични данни: възраст на заподозрения, адрес по местоживеене и контакти, както и информация за семейството му, здравословното и финансовото му състояние. Тази информация е важна за налагането на мярка за неотклонение// процесуална принуда, тъй като може да определи дали мерки, несвързани с лишаване от свобода, също са реалистична възможност.

Участието на адвоката в разпита ще му позволи да контролира обясненията на обвиняемия и дали се спазват неговите права. Поведението на обвиняемия може да повлияе върху това какви мерки за неотклонение/ процесуална принуда ще бъдат наложени, което показва защо е важно адвокатът да присъства на разпита.

Трябва да се отбележи, че въпросът дали обвиняемият е клиент на избран от него адвокат или на служебно назначен такъв, не влияе върху качеството на правното съдействие, но влияе върху момента, когато адвокатът получава информация за ареста на обвиняемия и може да пристъпи към оказване на съдействие.

По делото Шебал срещу Хърватия (жалба № 4429/09) ЕСПЧ отбелязва, че участието на адвокат в първите процесуално-следствени действия, предприети по отношение на заподозрян, е от решаващо значение за делото. Ако адвокатът не е участвал в тези действия, дори и да е участвал на по-късен етап, може да възникне ситуация,

при която всички нарушения, възникнали по време на действията, извършени без негово участие, вече не могат да бъдат отстранени.

По делото Плонка с/у Полша (жалба № 20310/02) ЕСПЧ подчертава, че заподозреният трябва да има реална възможност да бъде подпомаган от адвокат на ранните етапи на досъдебното производство и за предпочитане още от първото заседание по делото.

2.1.2 Проактивна роля при предлагане на алтернативи на „задържане под стража“

Адвокатът, в качеството си на лице, което защитава интересите на обвиняемия, може да поеме инициативата да предложи други мерки, които не включват лишаване от свобода, вместо „задържане под стража“.

Преди да внесе предложение за мерки, несвързани с лишаване от свобода, адвокатът трябва да вземе предвид личното положение на обвиняемия и фактите по делото, по което ще се прилагат тези мерки. Това увеличава шансовете предложението да бъде взето предвид.

Когато е уместно, си струва да предложите комбинация от алтернативни мерки. Според целевите групи по проекта RELEASE най-ефективните алтернативи на досъдебното задържане са:

- 1) В България - домашен арест (особено в комбинация с електронно наблюдение) и гаранция.
- 2) В Хърватия - домашен арест с електронно наблюдение и освобождаване под гаранция.
- 3) В Гърция - домашен арест с електронно наблюдение.
- 4) В Полша - освобождаване под гаранция и полицейско наблюдение, съчетани със забрана за напускане на страната.
- 5) В Словакия - гаранция и надзор над обвиняемия от страна на пробационен служител или медиатор.

2.1.3 Подготовка за съдебното заседание, на което ще бъде разгледано искането за задържане под стража

Ако съдът трябва да разгледа искане за задържане под стража, адвокатът следва да се подготви добре за това съдебно заседание и да присъства на него. Изключително важно е да се запознае с материалите по делото. Такива дела (особено ако е налице полицейско задържане) представляват значително предизвикателство за всички участващи страни (прокурори, съдии и адвокати), които работят денонощно, и често има практически трудности при получаването на достъп до материалите по делото.

Докато чака достъп до материалите по делото, адвокатът може да се запознае със ситуацията на обвиняемия по друг начин - като разговаря с неговите роднини и близки. Именно те ще могат да обяснят здравословното, семейното и финансовото положение на обвиняемия. Те са и тези, които ще помогнат да се определи какви алтернативни мерки могат да бъдат предложени в конкретния случай.

По делото Докнал с/у Полша (жалба № 31622/07) ЕСПЧ посочва, че е от съществено значение адвокатът да има достъп до делото и да се запознае с материалите в него, при спазване, ако е необходимо, на специални мерки по отношение на класифицирани документи, за да може да оспори законосъобразността на досъдебното задържане на жалбоподателя.

Съдиите често очакват от адвоката, който е запознат с индивидуалното положение на обвиняемия, да прояви инициативност и да предложи мерки, които могат да се разглеждат като алтернативи на досъдебното задържане.

2.1.4 Обжалване на мотивите по решението за налагане на мерки за неотклонение/ процесуална принуда

Проектът RELEASE установи необходимостта от подробни мотиви на решенията, свързани с налагането на задържането под стража или алтернативни мерки. Поради това се счита за добра практика да се обжалват мотивите, посочени в самото решение относно наложената мярка, в случай че в тях липсва връзка с конкретните обстоятелства по делото.

Всяко решение за налагане или удължаване на мярката за неотклонение/процесуална принуда (задържане под стража или алтернативни мерки) следва да бъде надлежно мотивирано и обосновано, и да се отнася до конкретните обстоятелства на заподозряното или обвиняемото лице, както е посочено в стандартите на ЕСПЧ и ЕС (вж. раздели 1.1 и 1.2).

2.1.5 Повишаване на осведомеността относно инструменти за прогнозиране

Предвид все по-широкото използване на инструменти за прогнозиране, базирани на изкуствен интелект, подпомагащи, наред с други фактори, оценката на риска от повторно извършване на престъпление, адвокатите следва да развият умения, които ще им помогнат да проверяват използването на подобни инструменти. Въпреки общата забрана за използване на автоматизирано вземане на решения съгласно правото на ЕС за защита на личните данните, прогнозните полицейски инструменти все още могат да се използват в подкрепа на вземането на решения. В резултат на това адвокатите трябва да бъдат подготвени, тъй като тези нови инструменти ще играят роля при вземането на решения, свързани с прилагането на превантивни мерки в контекста на наказателния процес.

2.2 Прокурори

Основни положения

- Индивидуална оценка на обвиненото лице, отразена в добре мотивирано и обосновано решение относно искането за налага на конкретна мярка за неотклонение/ процесуална принуда, е необходима във всеки случай.
- Сътрудничеството с пробационни служители и използването на реабилитационни програми може да се окаже ефективно при специфични обстоятелства (пр., ако обвиненото лице страда от зависимост или психически проблеми).
- В случаи на международни дела в ЕС, Европейската заповед за надзор може да бъде използвана като алтернатива на задържането под стража за осигуряване на трансграничен надзор на неограничителни мерки за процесуална принуда.

2.2.1 Индивидуална оценка на положението на обвиняемия

Всеки случай, свързан с искане за налагане на мерки за процесуална принуда, изисква индивидуална оценка на положението на обвиняемия, дори ако някои аспекти на случая да са подобни на друг. Ето защо е добра практика да се разглеждат всички обстоятелства по делото, и по-специално: възрастта на обвиняемия; семейният му статут; връзките му с мястото, където пребивава; здравословното му състояние (психическо и физическо); естеството на деянието; времето, изминало от извършването на деянието; отношенията му с жертвата и свидетелите в производството; криминалната му история и отношението му към процеса досега; етапът на производството; обхватът на събраните доказателства до момента.

2.2.2 Надлежно обосновано и мотивирано решение

Въпреки практическите трудности, произтичащи от кратките срокове, които често са приложими при делата, свързани с налагане на мярка за неотклонение/ процесуална принуда (особено тези, свързани с полицейско задържане), от съществено значение е да се предоставят конкретни мотиви по случая, както подчертава практиката на ЕСПЧ (вж. раздели 1.1 и 1.2).

Ето защо е от изключителна важност да се гарантира, че всяко решение за налагане на алтернативни мерки е мотивирано и обосновано и отчита конкретните обстоятелства по делото. Това изискване се отнася и за:

- искането на прокурора за задържане под стража в досъдебното производство (или за удължаването му), което следва да посочва причините, поради които алтернативите на задържането под стража в досъдебното производство не се считат за подходящи; и
- всяко решение за налагане на мярка за процесуална принуда.

По делото Мангурас срещу Испания ЕСПЧ посочва, че съгласно неговата съдебна практика размерът на гаранцията трябва да се определи основно „с оглед на [засегнатото лице], неговото имущество ...“, с други думи, с оглед на степента на увереност, че перспективата за загуба на гаранцията ... в случай на неявяване на съдебния процес ще действа достатъчно възпиращо, за да разсее всяко негово желание да се укрие“.

По делото Навални срещу Русия, което се отнася до домашен арест, ЕСПЧ заявява, че националният съд не е посочил никакви конкретни факти, които да не са били установени преди това, и следователно не е успял да покаже появата на онези рискове, които биха оправдали прилагането на домашен арест.

2.2.3 Обмисляне на комбинация от алтернативни мерки

Във всички държави членки, участващи в проекта, съществува възможност за прилагане на комбинация от алтернативни мерки, които най-добре съответстват на обстоятелствата по делото и индивидуалното положение на обвиняемия. Според целевите групи, включили се в дейности по проекта, най-ефективните алтернативи на досъдебния арест са:

- 1) В България – домашен арест (особено в комбинация с електронно наблюдение) и гаранция.
- 2) В Хърватия – домашен арест с електронно наблюдение и гаранция.

- 3) В Гърция – домашен арест с електронно наблюдение.
- 4) В Полша – гаранция и полицейски надзор, комбинирани със забрана за напускане на страната.
- 5) В Словакия – гаранция и надзор на обвиняемия от пробационен служител или съдебен медиатор

2.2.4 Сътрудничество с пробационни служители и реабилитационни програми

Проектът RELEASE показва, че е добра практика да се комбинират алтернативни мерки с реабилитационни програми и, където е възможно, да се включват пробационни служители, които също могат да предложат консултиране на обвиняемите. Това се е доказало като ефективно при обвиняеми със зависимости или психически проблеми, особено в случаи, свързани с домашно насилие, където задържането под стража често се налага, за да се предотврати извършването на друго престъпление срещу жертвата. Пробационните служители могат да действат вместо или заедно с полицейските органи (например чрез мерки за надзор), а реабилитационните програми могат да бъдат осъществени както в среда с лишаване от свобода или без лишаване от свобода.

2.2.5 Достъп до материалите по делото и разкриване на релевантни доказателства

Изключително важно е всички участници в процеса (особено защитата) да разполагат с пълна информация относно фактите и доказателствата, на които се основава решението за налагане на мярка за неотклонение/ процесуална принуда. Това представлява значително предизвикателство за всички страни (прокурори, съдии и адвокати), особено когато обвиняемият е задържан от полицията и съдът трябва бързо да реши дали да удължи задържането или да наложи друга мярка без лишаване от свобода. В такива случаи всички участници, включително прокурорите, често работят денонощно, а достъпът до материалите по делото често зависи от практическите условия.

Затова е препоръчително на защитата да се осигури достъп до материалите по делото възможно най-рано, за да има достатъчно време да подготви своите аргументи и да ги представят писмено или устно по време на заседанието. Препоръчва се, когато

е възможно, да се предоставят дигитализирани материали вместо хартиени копия, което ще позволи на всички страни в производството да преглеждат документите едновременно.

По делото Свигова срещу Словакия (жалби № 615/21, 9427/21 и 36765/21) ЕСПЧ подчертава, че за да се даде възможност за реално оспорване на основанията на обвиненията и използването на превантивни мерки, на адвоката трябва да се предостави достъп до документите в преписката, които са в основата на обвинението срещу заподозрения. Равнопоставеността на страните не е гарантирана, ако на адвоката е отказан достъп до онези документи от разследването, които са от съществено значение за ефективното оспорване на законосъобразността на задържането на неговия клиент.

Важно още е, когато прокурорът разкрива доказателствата, на които се основава искането за задържане под стража или прилагането на алтернативни мерки, той да се увери, че тези доказателства са както изчерпателни, така и релевантни за случая. Това гарантира справедливостта на процеса и дава възможност на защитата да оспори доказателствата ефективно и обосновано.

2.2.6 Осъзнато използване на инструменти за прогнозиране в рамките на полицейско разследване

Инструментите за прогнозиране са предназначени за определяне на вероятността за настъпване на дадено събитие. Препоръчва се на тези инструменти да не се разчита в твърде голяма степен и да се осигури прозрачност по отношение на използването на такива инструменти и техния изходен код. Това позволява на страните, участващи в производството, да проверят основата, на която е постигнат резултатът, а именно входящите данни и приложените правила, като по този начин им се дава възможност да представят подходящи контрааргументи при обжалване.

2.3 Съдии

Основни положения

- Индивидуална оценка на положението на обвиненото лице при налагане на мярка за неотклонение/ процесуална принуда е от съществено значение.
- Справедливо и подробно мотивиране на съдебното решение, съобразено с индивидуалните обстоятелства на конкретния обвиняем, е необходимо във всеки случай.
- Съдиите следва винаги да разглеждат възможността за прилагане на комбинация от мерки или по-кратък срок на задържане под стража. Препоръчително е цитирането на съдебната практика на еспч в националната съдебна практика.

2.3.1 Индивидуална оценка на положението на обвиняемия

Всеки случай, свързан с налагане на мерки за неотклонение/ процесуална принуда, изисква индивидуална оценка на положението на обвиняемия, дори и някои аспекти на случая да са подобни на друг. Ето защо е добра практика да се разглеждат всички обстоятелства по делото, и по-специално: възрастта на обвиняемия; семейният му статут; връзките му с мястото, където пребивава; здравословното му състояние (психическо и физическо); естеството на деянието; времето, изминало от извършването на деянието; отношенията му с жертвата и свидетелите в производството; криминалната му история и отношението му към процеса досега; етапът на производството; обхватът на събраните доказателства до момента. Особено внимание трябва да се обърне на това дали е необходимо прилагането на задържане под стража в случаи на икономически престъпления, при които доказателствата вече са събрани (главно от документи) и обвиненията не включват твърдения, че обвиняемият е част от организирана престъпна група.

По хърватското наказателно дело NR: U-III/3023/2021 жалбоподателят е обвинен в трафик на хора и подава жалба до Конституционния съд във връзка с необоснованото прилагане на задържане под стража в досъдебното производство. Основанието за задържането е предполагаемият риск от повторно извършване на престъпление. Жалбоподателката, която била майка на шестмесечно дете, което кърмела, твърдяла, че Съдът не е взел предвид въздействието на удължаването на досъдебното задържане върху нея. Съдът се съгласява, че наказателният съд не е разгледал основанията за ограничаване на свободата. Като майка на шестмесечно бебе, което се кърми, е било разумно да се очаква, че ще бъдат положени достатъчно грижи. Според мотивите на Конституционния съд би било разумно да се преценят обстоятелствата по делото, за да се установи възможността за налагане на мярка домашен арест.

2.3.2 Изчерпателното разглеждане на материалите по делото и искането за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“

Пълното запознаване с материалите по делото и с доводите за искането за задържане под стража гарантира, че всеки аспект на делото се разглежда пълноценно. Това обаче представлява значително предизвикателство в случаи, при които обвиняемият е арестуван от полицията и съдът разполага с ограничен срок (обикновено 24 часа), за да определи дали задържането под стража е подходящо. Ето защо се препоръчва съдията, който отговаря за разглеждането на делата за задържане под стража за определен период, да ограничи другите си професионални задължения, като например избягва насрочването на допълнителни заседания и производства в определените му дежурства. Графикът на дежурствата по делата за задържане под стража би могъл да бъде разпределен между съдиите доста по-рано, за да се оптимизира времето за вземане на решения.

Освен това съдиите следва да вземат предвид, че ограниченията във времето по делата за задържане под стража в досъдебното производство представляват предизвикателство и за защитата, и за прокурорите. Ето защо е препоръчително да се

разрешава на защитниците да получат достъп до материалите по делото възможно най-рано, за да им се даде достатъчно време да подготвят аргументите си и да ги представят писмено или устно на заседанието. Препоръчва се, когато е възможно, да се предоставят доказателствата по електронен път вместо хартиени копия. Това дава възможност на всички страни, участващи в производството, да се запознаят с делото едновременно.

В Словакия Конституционният съд (Решение № 3 Tost 34/2020) поставя значителен акцент върху необходимостта от стриктно съдебно обсъждане на обстоятелствата по делото. Например в този случай правната квалификация на предполагаемото престъпление като „особено тежко престъпление“ - изключваща възможността за замяна на задържането с една от алтернативните мерки - е сметена за произволна и в нарушение на правото на лична свобода на жалбоподателя. Според словашкия Конституционен съд е противоконституционно неправомерното поведение на правоприлагащите органи (чрез преувеличаване на престъплението) да изключва възможността за алтернативи на досъдебното задържане. Поради тази причина винаги се изисква щателно обследване на обстоятелствата по делото от съда.

2.3.3 Надлежно мотивирано и обосновано решение

Заинтересованите страни следва да узнаят всички доводи, които стоят зад решението за налагане на мярка за неотклонение/ процесуална принуда. Решението следва да съдържа пряко позоваване на конкретните обстоятелства по разглеждания случай, както и препратки към конкретните аргументи, представени от страните (в съответствие със стандартите на ЕСПЧ и ЕС, вж. раздели 1.1 и 1.2).

В контекста на задържането под стража в досъдебното производство е необходимо още да се посочат точни и добре обосновани мотиви, поради които алтернативите не предоставят достатъчни гаранции, с акцент върху конкретните обстоятелства по делото, а не върху общите принципи. В случаите, в които решението за досъдебно задържане трябва да бъде взето с минимално закъснение, може да се окаже трудоемко, ако не и невъзможно, да се представят писмено изчерпателни мотиви, които да разглеждат всеки аргумент, повдигнат от страните по време на

заседанието. Въпреки това е за предпочитане решението на съда за лишаване на дадено лице от свобода да бъде достатъчно обосновано и да съдържа подробни мотиви, поне по отношение на основните аргументи.

По делото Поровски с/у Полша, 34458/03, жалбоподателят твърди, че задържането му под стража е било незаконно и е надхвърлило разумния срок. В това отношение ЕСПЧ подчертава, че лице, обвинено в престъпление, следва винаги трябва да е на свобода в рамките на съдебния процес, освен ако държавата не може да докаже, че са налице релевантни и съществени причини, които оправдават неговото постоянно задържане. Националните съдилища трябва да разгледат всички аргументи за и против наличието на реален обществен интерес, което оправдава, при надлежно спазване на принципа на презумпцията за невиновност, отклонение от правилото за зачитане на личната свобода, и трябва да изложат тези аргументи в решението си по молбата за освобождаване. ЕСПЧ подчертава, че когато националните съдилища решават дали дадено лице трябва да бъде освободено или задържано, властите имат задължението по член 5, параграф 3 от ЕКПЧ да разгледат алтернативни мерки, за да гарантират явяването му на съдебния процес. По настоящото дело ЕСПЧ заключи, че е налице нарушение на член 5, параграф 3.

По полско национално наказателно дело, II AKz 327/20 (Апелативен съд в Щечин), Окръжният съд отменя заповедта за задържане и прилага превантивни мерки под формата на гаранция за всяко от обвиняемите лица, които са обвинени в търговия с наркотици. Апелативният съд потвърждава това решение. В писмените си мотиви той заявява, че лишаването и ограничаването на свободата на лицата следва да се тълкува стриктно, като се има предвид, че конституционната и конвенционална ценност, която подлежи на правна защита, е личната свобода на индивида, както е посочено в Конституцията на Република Полша и член 5, параграф 1 от ЕКПЧ. Налагането на задържане под стража в рамките на

досъдебното производство е разрешено само при изключителни обстоятелства. Превантивните мерки, които са предназначени за защита на лицата, не могат да се използват за удобство на органите, водещи производството, или с цел установяване на конкретно фактическо състояние. По-скоро те могат да се използват само за осигуряване на правилното протичане на наказателното производство. Основните изводи, които могат да се направят от това съдебно решение, са, че задържането в досъдебното производство следва да се разглежда като крайна мярка и че всяко решение за удължаване на задържането следва да се разглежда по същество. При вземането на решение съдът следва да извърши нов анализ на обстоятелствата, а не да повтаря представените преди това аргументи.

2.3.4 Обмисляне на комбинация от мерки или прилагане на по-кратък срок на задържането под стража

Разумно е да се оцени по последователен начин пригодността на наличните мерки за осигуряване на подходящ ход на наказателното производство и да се реши коя от наличните мерки е най-вероятно да постигне желания резултат по най-малко инвазивен начин. Въпреки че задържането под стража в досъдебното производство е ефективна мярка с висок процент на успеваемост, някои наказателни производства могат да бъдат проведени, без да се стига до лишаване от свобода. Поради това е препоръчително съдиите да преценяват за всеки отделен случай дали алтернативни мерки или комбинация от алтернативни мерки ще са достатъчни за постигане на желания резултат. Ако горепосоченият анализ доведе до неблагоприятни резултати, е наложително да се установи най-краткият срок на задържане, който позволява да се постигнат целите на конкретно наложената мярка. Не е препоръчително мярката да се прилага автоматично за максимално допустимия срок, а вместо това да се прецени дали кратък срок на задържане ще бъде достатъчен, като се признае, че при необходимост той може да бъде удължен.

В Решение № 359/2021 деветият атински съдия-следовател (Гърция) постановява, че замяната на досъдебното задържане с „домашен арест“ чрез средства за електронно наблюдение изпълнява целта за превенция на риска обвиняемият да извърши нови престъпления и гарантира, че обвиняемият ще присъства на съдебния процес и ще изтърпи наказанието. След шестмесечно досъдебно задържане мярката е била прекратена и заменена с друга мярка, която не предвижда задържане под стража. Наложена мярка за неотклонение е била лишаване от свобода в домашни условия с електронно наблюдение. Съдията приел, че жалбоподателят има постоянен адрес, и го задължил да заплати всички разходи по инсталирането и експлоатацията на електронната система. Съдията стига до заключението, че „законната цел е постигната и е хармонизирана с принципа на пропорционалност между използваните средства и целта, която се желае да бъде постигната“.

2.3.5 Позоваване на решенията на ЕСПЧ в националната съдебна практика

Обширната съдебна практика на ЕСПЧ предоставя значителен брой примери както за ефективни, така и за неефективни практики при прилагането на мерките за неотклонение/ процесуална принуда. Значителен брой държави не са имали успех в производства, свързани с нарушения на член 5 от ЕКПЧ, особено в контекста на злоупотребата с досъдебното задържане и неадекватното мотивиране на решенията, свързани с неговото използване. Ето защо е от голямо значение националната съдебна практика да се позовава на изводите на ЕСПЧ. Също толкова важно е националната съдебна практика да се развива в съответствие с посоката, посочена от ЕСПЧ, а именно като се изисква подробно разглеждане на релевантни факти и обстоятелства, както и мотивиране на налагането на досъдебно задържане и увеличаване на използването на алтернативни мерки в случаите, когато задържането не се счита за необходимо. Наложително е върховните съдилища, апелативните съдилища и първоинстанционните съдилища да се ангажират с пренасянето на добрите практики от практиката на ЕСПЧ в националната съдебна практика.

По словашко наказателно дело, свързано с въпроса за задържането под стража в досъдебното производство (с референтен номер 39Тр/13/2020), съдията, председателстващ предварителното изслушване, се позовава на ЕСПЧ. Той заявява, че е възможно да се разчита на член 5, параграф 3 от ЕКПЧ, който позволява дадено лице да бъде освободено, при условие че е на разположение на правоприлагащите органи. Следвайки практиката на ЕСПЧ, потенциалната опасност, която представлява лице, обвинено в тежко престъпление и изправено пред потенциално продължително наказание лишаване от свобода, не може да се определя единствено въз основа на тежестта на престъплението и очакваното наказание. Държавните органи са длъжни да разгледат възможността за обезпечаване на обвиняемия с алтернативни мерки, като например освобождаване под гаранция или налагане на мерки за неотклонение. Съдията, председателстващ предварителното изслушване, стига до заключението, че чрез замяна на задържането под стража с мярка за неотклонение под надзора на пробационен и медиационен служител и едновременно с това с налагането на подходящи ограничения и задължения, заедно със задължението да се подложи на проверка с техническо средство, е възможно да се постигне целта на предварителното задържане в конкретния случай.

2.3.6 Осъзнато използване на инструменти за прогнозиране в рамките на полицейско разследване

С оглед на нарастващото използване на технологии за профилиране и инструменти за прогнозиране в рамките на полицейско разследване в контекста на мерките за неотклонение, особено при оценка на риска от рецидив, всички, а особено съдиите, трябва да имат предвид, че тези инструменти не предсказват бъдещето.

Инструментите за прогнозиране са създадени, за да установят вероятността дадено събитие да настъпи. Препоръчва се да не се разчита прекомерно на тези инструменти и да се осигури прозрачност по отношение на тяхното използване и източници на данни. Това позволява на участниците в процеса да разберат основата, на която е постигнат резултатът, а именно входните данни и приложените правила, като

по този начин им се дава възможност да представят подходящи контрааргументи при обжалване.

3 Европейска заповед за надзор

Европейската заповед за надзор (ЕЗН) е въведена с Рамково решение 2009/829⁶ и впоследствие е приложена от държавите-членки чрез транспонирането му в съответното национално законодателство.

Рамковото решение насърчава, когато е целесъобразно, използването на мерки, несвързани с лишаване от свобода, като алтернатива на задържането под стража в случаи с трансграничен елемент. В такива случаи съществува риск от различно третиране на лицата, които пребивават в държавата, в която се провежда съдебният процес, в сравнение с тези, които не пребивават в нея. Например, лице, което не пребивава в дадена страна, може да бъде задържано под стража в очакване на съдебния процес, дори когато при подобни обстоятелства друго лице, което обаче пребивава в страната, не би било задържано. ЕЗН предлага алтернатива, като насърчава, когато е целесъобразно, използването в хода на наказателното производство налагането на мерки за процесуална принуда спрямо лица, които пребивават в държавата-членка, а не в тази, където се провежда производството⁷

ЕЗН е инструмент на ЕС, основан на взаимното признаване в рамките съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси. Тя дава възможност на компетентния орган в една държава членка (издаващ орган) да изисква мерките за процесуална принуда, наложени на заподозрян, който не пребивава в страната, като алтернатива на досъдебното задържане, да бъдат контролирани от органите в друга държава членка (изпълняващ орган), в която заподозреният пребивава, докато чака започването на съдебен процес.

Европейска заповед за надзор

Предмет на Европейската заповед за надзор

ЕЗН дава възможност на съдебен орган в една държава членка („издаващ орган“) да изиска мерките за процесуална принуда, като алтернатива на досъдебното задържане, наложени на заподозрян/ обвиняем, който не пребивава в страната, в която се води наказателното производство, да бъдат контролирани от органите на друга държава-членка („изпълняващ орган“), в която той пребивава, докато чака началото на съдебния процес.

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/framw/2009/829/oj>

⁷ Съображения 4 и 5 от РР 2009/829

Издаване	<p>Издаващият орган може да изпрати решение за налагане на мерки за процесуална принуда по собствена инициатива или по искане на заподозрения/ обвиняемия.</p> <p>Такова решение трябва да бъде придружено от удостоверение (стандартен формуляр, посочен в приложение I към Рамково решение 2009/829).</p>
Държава членка, на която може да бъде изпратено решението за мерките за надзор	<p>ЕЗН може да бъде препратена до:</p> <ul style="list-style-type: none">- държавата-членка, в която лицето „пребивава законно и обичайно“, ако лицето е съгласно; или- по искане на ответника - държава членка, различна от тази, в която лицето обичайно пребивава, но в този случай се изисква съгласието на тази държава членка.
Признаване и изпълнение	<p>Изпълняващият орган признава във възможно най-кратък срок и във всички случаи в рамките на 20 работни дни от получаването на решението за налагане на мерки за процесуална принуда и удостоверението решението за налагане на мерки за процесуална принуда и незабавно предприема всички необходими мерки за наблюдение, освен ако не реши да се позове на някое от основанията за непризнаване, посочени в член 15 от Рамково решение 2009/829.</p>
Адаптиране на мерките за надзор	<p>Адаптирането на мерките за надзор, наложени от издаващия орган, е възможно, ако естеството на мерките за процесуална принуда е несъвместимо с правото на изпълняващата държава.</p> <p>В такива случаи компетентният изпълняващ орган може да адаптира мерките в съответствие с вида им, които съгласно правото на изпълняващата държава се прилагат за едни и същи престъпления. Адаптираната мярка за надзор трябва да съответства във възможно най-голяма степен на мярката, наложена в издаващата държава, и не трябва да бъде по-тежка от първоначално наложената мярка.</p> <p>Всяко решение за адаптиране на мярката за надзор трябва да бъде съобщено на издаващия орган, който може да реши да оттегли ЕЗН, ако упражняването на контрол в изпълняващата държава все още не е започнало.</p>

Нарушаване на мерките за надзор

Ако заподозряното лице наруши мерките за надзор, се прилагат процедурите, предвидени в изпълняващата държава. Това може да доведе и до издаване на Европейска заповед за арест.

4 Приложимо законодателство

4.1 Нормативни актове на ЕС и други инструменти

Препоръка на Комисията (ЕС) 2023/681 от 8 декември 2022 г. относно процесуалните права на заподозрени и обвиняеми лица, подложени на предварително задържане, и относно материалните условия на задържане, C/2022/8987, ОВ L 86, 24 март 2023 г., налична на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023H0681>

Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно Европейската заповед за арест и процедурата по предаване между държавите членки, 2002/584/ПВР, ОВ L 190, 18 юли 2002 г., налично на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002F0584>

Рамково решение на Съвета относно прилагането на принципа на взаимно признаване на съдебни решения и пробационни решения с оглед на надзора на пробационните мерки и алтернативните санкции, 2008/947/ПВР, ОВ L 337, 16 декември 2008 г., налично на: https://eurlex.europa.eu/eli/dec_framw/2008/947/oj

Рамково решение на Съвета относно прилагането между държавите членки на Европейския съюз на принципа на взаимно признаване на решения за надзор като алтернатива на предварителното задържане, 2009/829/ПВР, ОВ L 294, 11 ноември 2009 г., налично на: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_framw/2009/829/oj

Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателните производства, ОВ L 280, 26 октомври 2010 г.

Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателните производства, ОВ L 142, 1 юни 2012 г.

Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателни производства и в производства по Европейска заповед за арест, както и правото на уведомяване на трета страна при лишаване от свобода и правото на комуникация с трети лица и с консулски власти по време на лишаването от свобода, ОВ L 294, 6 ноември 2013 г.

Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми лица в наказателни производства, ОВ L 132, 21 май 2016 г.

Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми лица в наказателни производства и за лицата, които са обект на производство по Европейска заповед за арест, ОВ L 297, 4 ноември 2016 г.

Проект на заключения на Съвета относно алтернативни мерки на задържането, 14075/19, наличен на: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14075-2019-INIT/en/pdf>

4.2 Нормативни актове на Съвета на Европа

Съвет на Европа, Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, изменена с Протоколи № 11 и 14, 4 ноември 1950 г., ETS 5

Съвет на Европа, Препоръка Rec(2006)2 на Комитета на министрите до държавите-членки относно Европейските правила за затворите, Страсбург, 11 януари 2006 г.

Съвет на Европа, Комитет на министрите, Препоръка Rec(2006)13 относно използването на задържане под стража, условията, при които то се осъществява, и осигуряването на гаранции срещу злоупотреба, 27 септември 2006 г.

4.3 Национално законодателство

Български наказателно-процесуален кодекс (публикуван в Държавен вестник, бр. 86/28.10.2005 г., в сила от 29 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 46/12.06.2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.)

Гръцки наказателно-процесуален кодекс

Полски наказателно-процесуален кодекс (Закон от 6 юни 1997 г.)

Словашки наказателно-процесуален кодекс (Закон 300/2005 Сб. от 20 май 2005 г.)

Хърватски наказателно-процесуален кодекс (Държавен вестник, бр. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20, 80/22).

4.4 Други източници

4.4.1 Практика на Европейския съд по правата на човека

А.Е. срещу Полша, Жалба №14480/04, 2009 г., достъпно на:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-91929%22%5D%7D>

Антоненков и други срещу Украйна, Жалба №14183/02, 2005 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-71202%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-71202%22])

Бузаджи срещу Република Молдова, Жалба №23755/07, 2014 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:\[%22001-148659%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:[%22001-148659%22])

Дохнал срещу Полша, Жалба №31622/07, 2012 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-113139%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-113139%22])

Цвикова срещу Словакия, Жалби №615/21, 9427/21 и 36765/21, 2024 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-234143%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-234143%22])

Георгиева срещу България, Жалба №16085/02, 2008 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-87315%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-87315%22])

Гочев срещу България, Жалба №34383/03, 2009 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-95947%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-95947%22])

Идалов срещу Русия, Жалба №5826/03, 2012 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22002-3560%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22002-3560%22])

Иванчук срещу Полша, Жалба №25196/94, 2001 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-59884%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-59884%22])

Яблонски срещу Полша, Жалба №33492/96, 2000 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:\[%22001-59096%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:[%22001-59096%22])

Лавречов срещу Чешката република, Жалба №57404/08, 2013 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22002-7595%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22002-7595%22])

Мангурас срещу Испания, Жалба №12050/04, 2009 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-90383%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-90383%22])

Мяждик срещу Полша, Жалба №23592/07, 2012 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-124888%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-124888%22])

Мушук срещу Молдова, Жалба №42440/06, 2007 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-83081%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-83081%22])

Навални срещу Русия, Жалба №43734/14, 2019 г., достъпно на:

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-192203%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-192203%22])

Поповичиу срещу Румъния, Жалба №52942/09, 2016 г., достъпно на:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-160997%22%7D>

Поровски срещу Полша, Жалба №34458/03, 2017 г., достъпно на:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-172100%22%7D>

Прешер срещу България, Жалба №6767/04, 2011 г., достъпно на:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-104984%22%7D>

Шебаль срещу Хърватия, Жалба №4429/09, достъпно на:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-105413%22%7D>

Сулаоя срещу Естония, Жалба №55939/00, 2005 г., достъпно на:

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-68229%22%7D>

Тошев срещу България, Жалба №56308/00, 2006 г., достъпно на:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-76687%22%7D>

Вренцев срещу Сърбия, Жалба №2361/05, 2008 г., достъпно на:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-88554%22%7D>

Змаржлак срещу Полша, Жалба №37522/02, 2008 г., достъпно на:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84358>

4.4.2 Национална съдебна практика

Хърватски случай: NR U-III/3023/2021, достъпно на:

<https://www.iusinfo.hr/sudskapraksa/USRH2021B3023AIII>

Гръцки случай: Решение №359/2021 (9-ти следователен съдия на Атина)

Словашки случай: №3 Tost 34/2020 (Върховен съд)

Словашки случай: 39Tr/13/2020, достъпно на:

<https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/idetail/rozhodnutie/110aa2c1-1507-4c19-9541-e7876a94abbb%3A0cbc2d14-5ba6-4a0ba356-115ab3e4f398>

Полски случай: II AKz 327/20 (Апелативен съд в Шчечин)